

Володимир БОЙКО
кандидат історичних наук,
директор Чернігівського регіонального
центру підвищення кваліфікації
(Україна, Чернігів), volodimir.boyko@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0006-1710-8490>

ПІВНІЧНІ ПОВІТИ ЧЕРНІГОВО–СІВЕРШЧИНИ: ВИБІР МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

DOI:

У статті автор зробив спробу проаналізувати позиції демократично обраних органів місцевого самоврядування, земств та міських дум північних повітів Чернігівської губернії, щодо адміністративно–територіальної та державної приналежності зазначених територій до України. На думку автора, тогочасна держава делегувала право рішення щодо територіальної приналежності до України низки губерній та повітів новим демократично обраним органам місцевого самоврядування. Наголошується – на півночі Чернігівської губернії серед населення існували доволі потужні, переважно стихійні проукраїнські настрої, в основі яких – сполучення етнічної мотивації, відчуття територіальної спільності, економічні інтереси. При цьому, відповідно до наявної інформації, в виборних органах влади чисельно переважали російські політичні сили, такі саме настрої – серед виборців. Тим не менше, стверджується в статті, повалення більшовиками Тимчасового уряду та проголошення створення Української Народної Республіки змусило органи місцевого самоврядування визначитися без огляду на партійну приналежність – з ким вони. Спираючись на доступні джерела автор доводить – в підсумку всі міські думи та повітові земства північних повітів Чернігівщини ухвалили рішення про визнання своєї приналежності до України. Зроблено висновок – таким чином вони виконали попередньо висунуту законодавчу вимогу. При цьому винесення на обговорення зібрань гласних про приналежність територій до Білорусі було вкрай рідкісним явищем. Наступні події привели до фактичної окупації РСФСР переважної більшості цих територій, водночас, поставили ще одне питання – приналежності Гомеля та Гомельського повіту до України. В цьому випадку міська дума пройшла шлях від невизнання до підтримки такої ідеї, чому неабияк сприяли успіхи в економіці. Водночас формальне приєднання північних повітів Чернігівщини до РСФСР відбулося силовим рішенням «зверху» всупереч, як міркуванням про дотримання хоч якоїсь форми законності, так і волі тогочасних місцевих мешканців.

Ключові слова: північні повіти, Чернігівська губернія, земства, думи, місцеве самоврядування

Volodymyr Boyko,
Candidate of Historical Sciences,
Director of the Chernihiv
Regional Centre of Advanced Training,
(Ukraine, Chernihiv),
volodimir.boyko@gmail.com

NORTHERN POVITS OF CHERNIHOVO–SIVERSHCHYNA: THE CHOICE OF LOCAL SELF–GOVERNMENT

In the article the author attempt to reseach the positions of democratically elected local self–government bodies, zemstv and city/towns dums (councils) of the northern povits of Chernihiv Governorate, regarding the administrative–territorial and state affiliation of the mentioned territories to Ukraine. According to the author`s opinion, the state of that time delegated the right to decide on the territorial affiliation of a number of governorate and povits to new democratically

elected local self-government bodies. It is emphasized that in the north of the Chernihiv Governorate, there were quite powerful, mostly spontaneous pro-Ukrainian sentiments among the population, based on a combination of ethnic motivation, a sense of territorial community, economic interests. At the same time, according to the available information, the Russian political forces prevailed numerically in the elected authorities, and – among the voters.

Nevertheless, in the article claims, the overthrow of the Provisional Government by the bolsheviks and the proclamation of the creation of the Ukrainian People's Republic forced local self-government bodies to decide, regardless of party affiliation, with whom are they. Relying on available sources, the author proves that in the end, all city/towns dumas and povit's zemstva of the northern povits of Chernihiv Governorate decided to recognize their affiliation to Ukraine. It was concluded that in this way they fulfilled the previously stated legal requirement.

At the same time, it was an extremely rare phenomenon to bring up for discussion in the meetings the glasni (vowels) about belonging the territories to Belarus. The following events led to the actual occupation by the RSFSR of the vast majority of those territories, at the same time raised another question – the affiliation of Gomel and the Gomel povit to Ukraine. In this case, the city дума went from not recognizing it to supporting such an idea, which was greatly facilitated by economic success. At the same time, the formal accession of the northern povits of Chernihiv Governorate to the RSFSR took place by a forceful decision “from above” contrary to both considerations of compliance with at least some form of legality and the will of the local residents.

Key words: Northern povities, Chernihiv Governorate, zemstva, dumy, local self-government.

Постановка проблеми. Проголошене Українською Центральною Радою (далі – УЦР) прагнення національно-територіальної автономії України на землях, де переважали етнічні українці, поставило на порядок денний питання визначення її державних кордонів. Природно, що найзначніші труднощі виникли щодо східних та північних територій, адже до 1917 р. там не існувало ніяких державних чи природних кордонів – на відміну від заходу чи півдня України, лише адміністративні межі губерній. Ситуація ускладнювалась різноманіттям складу населення, яке, до того ж, переважно не замислювалось над самоідентифікацією. Чернігівщина з цього погляду – один із найскладніших регіонів, адже історична Чернігово-Сіверщина (не лише губернія) – це і Стародубщина (Брянщина – в цілому), і Гомельщина, і Курщина... Фактично, мовиться про макрорегіон, де попри строкатість національного складу (контактна смуга білорусів, українців, росіян) зберігалось відчуття історико-культурної спорідненості мешканців. До того ж з елементами історичної пам'яті стосовно приналежності в минулому до української козацької держави в формі Гетьманщини – це вже поза міркуваннями етнічної спільноти, скоріше – територіальної. Тож постає питання, як цей фактор проявив себе за доби революційних змін понад сто років тому назад.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Чи не найфундаментальніша праця останніх років належить Ярославі Верменич – «Адміністративно-територіальний устрій України: еволюція, сучасний стан, проблеми реформування». Частина друга дослідження містить розділ «Україна в системі радянського територіального управління (1917–1921 рр.)», де детально проаналізовані відповідні зміни що відбувалися в цілому в Україні [1]. Олена Бойко дослідила процес формування території УНР в 1917–1918 рр., в тому числі – щодо Чернігівської губернії [2]. Зокрема, вказала на причини включення Гомельського повіту до складу Чернігівської губернії [3]. Олександр Кривобок проаналізував сполучення чинників, що вплинули на зміни в Чернігівській губернії в зазначений період [4]. У низці публікацій Ірина Еткіна проаналізувала роль німецьких військ у стримуванні російських підрозділів на півночі Чернігівської губернії, питання анексії радянською РСФСР північних повітів Чернігівщини, водночас порушила питання ставлення місцевого населення північних повітів до України [5]. На особливу увагу заслуговують праці білоруської історикіні Валентини Мятлицька (Лебедева) – в низці статей та в своїй останній монографії вона вперше ґрунтовно досліджено період, коли Гомель та Гомельщина входили до складу України [6]. Крім того, зазначена дослідниця є автором (а не упорядником – як зазначено в бібліографічній картці та

книзі) переважної більшості матеріалів книги «Гомельская губернія», де, зокрема, проаналізовані обставини анексії червоною росією північних територій України [7].

Зазначені вище публікації стосувалися, насамперед, формування адміністративно–територіального устрою та території України на рівні держави. Водночас революційні події змусили державу долучити до реалізації цієї функції щойно створені демократичні органи місцевого самоврядування – земства та міські думи (їх попередників, цензові земства та думи навряд чи можна вважати органами місцевого самоврядування). Історичний прецедент надзвичайно цікавий для дослідження історії України, тим більше, що подібне сталося в 2014р., коли опинившись на межі існування центральна державна влада так само вирішила тимчасового «поділитися» функцією формування базових адміністративно–територіальних одиниць із органами місцевим самоврядування. Фактично, у випадку початку ХХ ст., йдеться про прояв спроби побудови держави «знизу», з опорою на базові демократично обрані владні інституції. В 1917 р. фактор військової сили ще не відігравав вирішальної ролі, політичні чинники діяли більш–менш у рамках законодавства, що існувало й політики зважали на громадську думку. Отже, вирішення територіальної проблеми мало порівняно правовий та демократичний характер – на відміну від наступного періоду, коли домінувало право сили. У зазначених вище дослідженнях, роль органів місцевого самоврядування в розв'язанні питання територіальної приналежності згадується лише побіжно. Між тим на той час земства та міські думи, вперше обрані протягом червня – листопада 1917 р. на основі демократичного законодавства та, фактично, з новими повноваженнями, були єдиними легітимними органи влади – не лише місцевої, влади як такої.

Мета статті – дослідити ставлення демократично обраних органів місцевого самоврядування на півночі Чернігівщини до питання державної приналежності зазначених територій.

Виклад основного матеріалу дослідження. В травні 1917 р. делегація від УЦР вела переговори з Тимчасовим Урядом стосовно визнання автономії України. Між іншим українська делегація наполягала, аби майбутня автономія включила землі, де українці становлять більшість, а саме: Київську, Полтавську, Чернігівську, Волинську, Подільську, Харківську, Катеринославську, Херсонську, Таврійську та деякі прилеглі до них території [8]. Після проголошення I Універсалу наприкінці червня – на початку липня велись нові переговори, цього разу в Києві, між представниками Тимчасового Уряду та керівництвом УЦР. Але тоді досягнута угода, зафіксована декларацією Тимчасового Уряду та II Універсалом УЦР, не накреслила межі автономної України [9]. Не розв'язував проблеми і проект «Статуту вищого управління України», який розробила УЦР [10]. Ймовірно, керівництво Центральної Ради прагнуло вирішити питання про автономію в принципі, не наголошуючи поки що на кордонах.

Втім відсутність конкретної домовленості дуже швидко далася взнаки. Депо стабілізувавши своє становище після липневих подій Тимчасовий Уряд в Тимчасовій інструкції Генеральному Секретаріату від 4 серпня 1917 р. обмежив автономію України теренами п'яти губерній (Київська, Полтавська, Чернігівська, Волинська, Подільська), виділивши, крім того, Стародубський, Суразький, Новозибківський, Мглинський повіти Чернігівської губернії як неукраїнські [11]. Між тим, ще в червні 1917 р. таке їх трактування заперечували місцеві мешканці.

8 – 10 червня в Чернігові проходив український губернський з'їзд, що, фактично, за складом учасників, значною мірою трансформувася 10 – 12 червня у Другий губернський селянський з'їзд [12]. Несподівано для організаторів на національний з'їзд без запрошення з'явилися делегати від чотирьох північних повітів. З огляду на збіг у часі, ймовірно, що це делегати селянського з'їзду, які завітали на український, до якого їх не запросили. Делегати «дуже обурились, що їх, нібито не хочуть прийняти до автономної вільної України» та заявили, що «вони, хоча не вміють розмовлять по–українському, але завжди були, єсть українцями, і просять їх від вільної України не одштовхувати» [13]. Після деякого сум'яття з'їзд визнав їх повноваження та прийняв невеличку резолюцію: «Зважаючи на те, що на з'їзд заявили представники північних повітів Чернігівщини і в своїх привітаннях зазначили, що вони не хочуть при майбутньому будуванні автономії України терять історичного зв'язку з

рідною землею і прохають од імені пославших їх селян прилучити ті повіти до красвої організації – Центральної Ради, – з'їзд постановив уважати Суражський, Стародубський, Мглинський, Новозибківський та Новгород–Сіверський повіти за українські» [14].

Отже, питання про приналежність північних повітів Чернігівщини постало з усією гостротою, і, якщо керівникам Центральної Ради в той період було, так би мовити, не до північних територій, то ініціатива перейшла на місця. Як дуже швидко з'ясувалось, селяни у своєму бажанні жити в Україні виявилися непоодинокі. 9 липня 1917 р. в Новозибкові за ініціативою місцевих діячів була скликана нарада з представників повітових громадських організацій, в якій взяли участь посланці виконкомів громадських, земельних та продовольчих комітетів, повітових рад робітничих, військових та селянських депутатів, земств, кооперативів для обговорення подальшої долі північних повітів [15]. На той час – це вся представницька влада. Нарада ухвалила таку резолюцію: «Так как между северными й южными уездами Черниговской губернии исторически существует политически–культурная й экономическая связь, то северные уезды губернии (Новозыбковский, Мглинский, Стародубский, Суражский й Новгород–Северский), не отделяются от южных, а остаются в территории автономной Украины с обязательным обеспечением прав меньшинства населения». Була створена спеціальна комісія для з'ясування ставлення населення зазначених уездів (повітів) до України [16].

Наведені рішення не дають підстав для подвійного трактування. Щоправда, вони як вияв громадської думки мали декларативний характер та не створювали юридичних наслідків. Інший вияв громадської думки в північних повітах зафіксовано у спогадах Дмитра Дорошенка, якого в серпні 1917 р. призначили на посаду Чернігівського губернського комісара: «...Північні чернігівці ніяк не хотіли відлучатись від решти губернії, а разом і України. Коли Тимчасове Правительство задумало відрізати чотири повіти... від території автономної України, з усіх кутків посипались протести, делегації, телеграми проти того відлучення» [17].

На підставі наведених фактів можемо зробити висновок про існування досить потужного руху за приєднання північних повітів до України, який охоплював різні прошарки населення. Між іншим губернський комісар Дмитро Дорошенко доволі докладно описує яким чином він поєднував непеєднане – фактично здійснював управління начеб то відокремленими від автономної України північними губерніями. Складається враження, що в цьому випадку для нього самого залишалось загадкою як поділялися його повноваження як губернського комісара Генерального Секретаріату та його ж – від імені Тимчасового уряду. Тобто – фактично, жодного відокремлення від автономної України не було.

Разом із тим, північ Чернігівщини – далеко не Полтавщина чи Київщина, якщо мати на увазі силу українського руху. В органах місцевого самоврядування тут мали великий вплив сили, які намагалися уникати прямої відповіді на питання, очікуючи як розвиватимуться події. Так, з усіх міських дум, обраних влітку 1917 р. на основі нового законодавства, лише в Стародубі відомо про двох гласних від української громади [18]. Тож зовсім не випадково, що під час виступу Лавра Корнілова у північних повітах не знайшлося, на відміну від інших регіонів України, жодного органу місцевого самоврядування, який би висловив підтримку не лише Тимчасовому Уряду, але й УЦР. То була масова практика й присутність або відсутність тези про підтримку УЦР відображала позицію органу місцевого самоврядування. Та навіть більше, міська дума Новгорода–Сіверського, міста, яке, на відміну від Стародуба, Новозибкова, Суража, Мглина, включалося Тимчасовим урядом до складу автономної України, ухвалила резолюцію, де в категоричній формі заперечила приналежність як міста, так і повіту в цілому до України. Дума зажадала проведення всенародного опитування з цього питання або, принаймні, відповідних рішень органів місцевого самоврядування [19]. Тобто вимагала поширити на територію міста та уезду (повіту) норму «Інструкції...», що стосувалася чотирьох північних повітів у частині визначення їх територіальної приналежності. Інші міські думи, на нашу думку, не прийняли аналогічних рішень у той період лише тому, що ці повіти офіційно не підпорядковувалися Генеральному Секретаріату УЦР.

Отже, ситуація в північних повітах Чернігівщини виглядала неоднозначною. У громадській думці існували різні точки зору стосовно питання, що розглядається. Крім того, за ступенем впливу на населення розклад політичних сил на півночі Чернігівщини більш близький до російського, ніж до українського. Про це свідчать результати виборів до Всеросійських Установчих Зборів, що відбулися на теренах Чернігівської губернії 26 – 28 листопада 1917 р. [20]:

Повіти	укр. есери	УПСФ (есефи)	більшовики	меншовики	російські есери	кадетти	голосувало
Стародубський	2408	1008	29305	429	12811	2507	51983
Новозибківський	4204	213	39792	560	8782	2755	61877
Суразький	1156	467	42465	1563	29959	1480	80799
Мглинський	4708	486	32472	668	11187	1166	52226
Разом	12476	2174	144034	3220	61739	7908	250458
Н.-Сіверський	20816	231	30325	987	9991	1391	67121

Як видно з таблиці, найбільшу кількість голосів у чотирьох північних повітах отримали більшовики – 58% та російські есери – 25%. Українські партії мали разом 6%, з них українські есери 5%, УПСФ – 1%. У Новгород–Сіверському повіті більшовики отримали 45%, російські есери – 15%, українські есери – 31%. Для порівняння наведемо результати виборів в Українські Установчі Збори, що відбулися 5 – 7 січня 1918 р. [21]:

Повіти	Укр. есери	Укр. соц. дем	УПСФ (есефи)	більшовики	меншовики	рос. есери	кадетти	голосувало
Стародубський	3561	24	135	9596	154	461	781	16024
Новозибківський	4114	40	71	2731	194	213	1565	11301
Суразький	4685	13	271	24341	373	56	529	33203
Мглинський	не відбулися							
разом	12540	77	477	36668	727	730	3075	60528
Н.-Сіверський	2001	2	143	21807	193	147	384	26054

Наведені результати демонструють значне зростання відсотку виборців, які голосували за українські партії у Стародубському, Новозибківському, Суразькому повітах – до 21,8%, з них за українських есерів 21%. Більшовики отримали цього разу 60,5%, російські есери – 1%. Водночас в Новгород–Сіверському повіті тенденція була протилежна: за українських есерів проголосувало 5%, а за більшовиків – 84%.

Зазначимо, що великий відсоток голосів, поданих за більшовиків, не є, на нашу думку, прямим відображенням оцінки населення повітів їх приналежності до України та її держави. Більшовики здобули собі популярність, насамперед, завдяки радикальним соціальним гаслам. Що ж до національного питання, то влітку 1917 р. РСДРП(б) виявилася єдиною російською партією, яка виступила на захист УЦР після проголошення I Універсалу. Формально більшовики визнавали право націй на самовизначення взагалі й, у 1917 р., право на національно-територіальну автономію України зокрема, навіть не заперечували проти її повного відокремлення [22]. Інша справа, що наступна російсько-українська війна розкрила їхні реальні плани. А в листопаді 1917 р. та й значною мірою на початку січня 1918 р. голосування за більшовицький список і прагнення бачити свій повіт у складі України в масовій свідомості ще не суперечили одне одному.

Між тим специфіка політичних процесів в Україні посилювалася. Наприкінці жовтня 1917 р. в Петрограді стався більшовицький переворот, а в Києві утвердилася влада УЦР. На виборах до Всеросійських Установчих Зборів у росії великий відсоток голосів отримали більшовики, а в Україні вони програли. Натомість абсолютну більшість здобули українські есери. Це певною мірою змушувало російських есерів, меншовиків, кадетів шукати

спільників серед ідеологічно близьких українських партій. Склалася ситуація, коли, як відзначав Дмитро Дорошенко, навіть у неукраїнських колах «...з відділенням України від збільшовиченої Москви, надіялись на збереження у нас ладу і спокою» [23]. Безумовно, такі обставини з огляду на склад демократичної обраних гласних сприяли позитивному вирішенню органами місцевого самоврядування північних повітів Чернігівщини питання про їх приналежність до України, поки що як автономії.

Відзначимо таке. Згідно з Інструкцією Тимчасового Уряду Генеральному Секретаріату повноваження останнього визнавались у межах п'яти губерній, але без чотирьох північних повітів Чернігівщини. Водночас інструкція стверджувала, що ці повноваження «могут быть распространяемы и на другие губернии или на части их, в случае если образованные в их губерниях, на основании постановления Временного Правительства, земские учреждения выскажутся за желательность такого распространения» [24]. Власне цим пунктом скористалась УЦР після повалення Тимчасового Уряду для легітимізації свого рішення про розповсюдження української влади на дев'ять губерній. Протягом листопада – грудня майже всі органи місцевого самоврядування дев'яти губерній визнали владу Генерального Секретаріату УЦР. При цьому присутність–відсутність гласних від українських політичних сил значної ролі не грала – це той випадок, коли під загрозою фізичного знищення консенсус знайшовся доволі швидко.

На нашу думку, поворот у ставленні Києва до питання про приєднання північних повітів до України стався відразу після повалення Тимчасового Уряду, у зв'язку з ухваленням рішення та наступною підготовкою виборів до Українських Установчих Зборів. Зафіксовано воно у III Універсалі УЦР, яким власне проголошено створення УНР. Між іншим, в тексті документу немає жодних виключень зі складу Чернігівської губернії [25]. Тоді ж український Центрвиборчком розіслав телеграми й наказав місцевим комісіям, що займалися виборами до Всеросійських Установчих Зборів, готувати нові вибори [26]. Деякі місцеві комісії, в тому числі Новозибківська, відмовились проводити вибори до Українських Установчих Зборів, мотивуючи тим, що їх повіти не належать до України [27]. У відповідь Центрвиборчком, наскільки це було можливим, починає тиснути з метою добитися згоди на проведення виборів. В підсумку, після деякої затримки, Києву вдалося досягнути бажаного [28]. Прийняття місцевими комісіями позитивного рішення стосовно виборів було неможливим без згоди на це органів місцевого самоврядування. Більше того, саме необхідність прийняття такого рішення змусила земства та думи північних повітів Чернігівщини поквартитись та зайняти чітку позицію стосовно приналежності до все ще автономної УНР.

Як з'ясувалось, найбільш проукраїнськими виявились Стародубський та Новгород–Сіверський повіти. Вже на першому засіданні перебраного восени 1917 р. на основі нового законодавства Стародубського земства 24 листопада 1917 р. було заслухано питання про приєднання до УНР. Доповідь зробив голова Стародубського українського товариства Ф.Кибальчич. Питання не викликало суперечок серед гласних, і після невеликого обговорення була ухвалена резолюція: «...Признать: а) Стародубский уезд входит в состав автономной Украины; б) что выработка закона о пределах автономии относится к компетенции Всероссийского Учредительного Собрания и в) признать участие в выборах в Украинское Учредительное Собрание» [29].

На жаль, не вдалося знайти відповідного рішення Стародубської міської думи, але відомо, що 25 листопада вона відмовилась обирати делегата на Велику Білоруську Раду, мотивуючи це тим, що Стародубський повіт, вже приєднався до України [30].

Так само на першому засіданні (14 грудня 1917 р.) питання про приєднання до УНР розглянуло Новгород–Сіверське повітове земське зібрання. Під час обговорення з'ясувалось, що вересневу постанову Новгород–Сіверської міської думи (коли гласні відмовилися виловити підтримку УЦР), на думку гласних, громадськість зрозуміла неправильно. Натомість дещо несподівано виявилось, що остання, за словами представника міської думи Н.Шевердіна, таки визнає владу УЦР як крайову, лише кінцеве вирішення питання про територію автономної України покладає на Всеросійські Установчі Збори [31]. Таким чином, попередню заяву думи гласні дезавуювали. Що ж до земських гласних, то їх загальний

настрій висловив голова земського зібрання А.А.Кононенко: «Мы, господа гласные, которых население прислало сюда строить, а не разрушать не можем пойти за народными комиссарами. Рада зовет нас своим универсалом к организованному, созидательному народному творчеству... Наши пути сходятся. Мы только за Радой можем пойти (аплодисменты)». Земство підтримало свого голову й одногосно постановило приєднатися до УНР [32].

У вітальній телеграмі на адресу УЦР зазначалось: «Зібрання має надію, що Центральна Рада прийме всі засоби, щоб забезпечити інтереси трудящого люду, встановить лад на Україні, заборонить народне багатство, пробудить в українській народності порозуміння сучасного політичного моменту й тим доведе спокійно Україну до Українських Установчих Зборів. З свого боку Земське зібрання в лиці своїх народних виборців буде підтримувати на місцях всі розпорядження Ради, направлені по цій дорозі. Зібрання тож має надію, що розпорядження Ради дадуть змогу організувати Всеросійську Федеративну Республіку й теж дадуть Всеросійським Установчим Зборам владу і силу зібранні тепер від них» [33].

В інших повітах справи виглядали значно складніше. На початку листопада відмовилось приєднатись до УНР Мглинське земське зібрання [34], тягнули з рішенням Новозибківське та Суразьке земства. Показовим є обговорення цього питання в Новозибківській міській думі. 9 листопада на своєму засіданні вона приєдналась до Всеросійського союзу міст. Водночас думі було запропоновано взяти участь у нараді цієї організації в Гомелі та у з'їзді Українського союзу міст у Києві. Вирішили послати гласних на обидва зібрання [35]. 23 листопада на приватній нараді гласних думи оприлюднила свою позицію міська управа. Вона пропонувала щодо УЦР «...различать, во-первых, требования чисто формального характера, которые вытекают из существа административного управления, центром которого для нашего города служит Чернигов и второе, признание за Центральной Радой [полномочий] высшего органа правительственной власти на Украине, к каковой по географическому положению принадлежит вся Черниговская губерния» [36]. Така позиція яскраво свідчить про розгубленість керівників думи перед подіями, що, розвивалися. Було зрозуміло, що у більшовицькій росії шансів на політичне виживання у них немає, лише приєднання до УНР могло дати таку надію. Тим не менше гласні ніяк не наважувались зробити рішучий крок. Мабуть, саме тому управа пропонувала дивну формулу: «Распоряжения, идущие от Черниговского комиссара, являются для городского общественного управления приемлимыми». Управа також пропонувала визнати УЦР вищим органом урядової влади на Україні як з практичних міркувань (більшовицький заколот), так і тому, що в УЦР представлені всі народи, які проживають в Україні. Водночас управа залишала остаточне рішення щодо приєднання відкритим до всенародного голосування [37]. Але і через тиждень на засіданні думи 30 листопада питання вирішено не було [38]. Лише 11 грудня дума нарешті спромоглася поставити крапку. Міський голова В. Г.Євтушевський, аргументуючи необхідність приєднання до УНР, заявив: «...Мнение управы не субъективно, а сходится с мнением горожан города Новозыбкова» [39]. Важко сказати, чи то справді була якась форма опитування, чи то просто голова висловив громадську думку. Гласний А. Ф. Афанасьев, який робив доповідь з цього питання, заявив, що автономія України давно визнана Тимчасовим Урядом, що оголошення республіки в Україні обумовлено політичним моментом, і що УЦР є органічним центром боротьби з анархією. У резолюції, ухваленій на пропозицію російських есерів, відзначалось: «...Считая, что Новозыбковский уезд исторически и административно связан с Украиной, что бытовыми и экономическими условиями своей жизни он также к ней тяготеет, Новозыбковская городская дума, избранная всеобщим, прямым, тайным и равным голосованием, признавая УНР как составную часть России, которая должна являться демократической Российской республикой, и Центральную Украинскую Раду и Генеральный Секретариат – Верховными органами власти на Украине, высказывается за то, что город Новозыбков должен принадлежать к Украинской республике. Вместе с тем Новозыбковская городская дума находит, что окончательное закрепление границ территории Украинской

республики, а также окончательное включение города Новозыбкова, должно принадлежать Всероссийскому Учредительному Собранию, в согласии с результатами плебисцита...» [40].

12 грудня питання обговорювалось Новозибківським повітовим земством. Попередньо воно запросило висловити свою думку з приводу приєднання до УНР усі волості й міські управління повіту [41]. На їх основі ухвалена постанова: «...В виду ясно й определенно выраженной воли почти всего населения Новозыбковского уезда о присоединении к Украине, Новозыбковское Уездное Земское Собрание, являясь выразителем мнения населения всего уезда, санкционирует эту волю отдельных волостей, города й посадов...». Передбачалось створити комісію для проведення виборів до Українських Установчих Зборів [42].

На жаль, не вдалося знайти протоколів Суразького та Мглинського повітових земств, де б фіксувалося обговорення приєднання цих повітів до УНР. Але про сам факт ухвалення відповідних рішень відомо.

2 грудня на засіданні Суразької міської думи гласний А.З. Юдович оголосив рішення повітової земської управи щодо приєднання до УНР і запропонував думі вирішити питання в позитивному сенсі. Дума погодилась і ухвалила провести вибори до Українських Установчих Зборів [43]. 4 грудня питання обговорювалося в Клинівській думі Суразького повіту. Гласний Поляков, агітуючи за приєднання до УНР, тоді зазначив – Суразьке, Новозибківське, Стародубське земства вже визнали владу УЦР. Інший гласний А.Я. Писин вважав: «Решая вопрос об Учредительном Собрании, Думе приходится решать вопрос принципиальный: присоединяемся ли мы к Великой Украине или к Великороссии». В результаті обговорення дума одноголосне визнала «желательным й необходимым участие населения п. Клинцы в выборах в Украинское Учредительное Собрание» [44]. Міське самоврядування ще одного містечка Суразького повіту, Святська, прийняло аналогічне рішення 19 грудня [45].

У середині грудня в Києві отримали телеграму: «Киев. ГС. Мглина 432–15–16–13–130. Мглинское уездное земское собрание постановило присоединиться к Украине. Председатель уездной земской управы» [46].

14 грудня міська дума Мглина ухвалила: «Городская дума, являясь выразительницей мнения всего населения города Мглина, заявляет о присоединении к УНР й уполномачивает Председателя Думы сообщить об этом Украинской Центральной Раде». Було також ухвалене рішення про участь у виборах до Українських Установчих Зборів [47].

Привертає вагу, що двічі органи місцевого самоврядування порушували також питання білоруської приналежності зазначених територій – у Стародубській та Новозибківській міській думах. В першому випадку – рішуча відмова, а в другому – компромісне рішення, що відкривало можливості для подвійного (якщо не потрійного) його трактування у майбутньому. Це відгомін пошуків білорусами меж своєї майбутньої держави. Відповідно протоколу з'їзду білоруських національних організацій, що проходив у 25 – 27 березня 1917 р., частина Чернігівської губернії розглядалася етнографічною комісією як кордон межі розселення білоруського народу [48]. Як саме, на думку білоруських національних діячів мала пройти межа, засвідчує інший протокол – засідання Делегації Народного Секретаріату БНР в справі перемовин з Українською Народною Республікою від 20 квітня 1918 р.: білоруси наполягали, аби відправною точкою на сході вважалося злиття річок Судості та Десни біля містечка Грем'яч, а українська делегація – містечка Мглин, тобто вважали, що всі північні повіти Чернігівщини – українські, а саме: «На наше предложение наметить проектируемую ими пограничную линию украинцы провели её так: Мглин, от него по северной границе Черниговщины на юго-запад до Ветки, дальше через Гомель на Днепре на Загорье, Комаровичи, Морочь и прямо на запад до Выгановского озера, считая эту точку основной, и конечную, за которую намечать дальше линию они не уполномочены и не в праве, т.к. дальше линия уже проведена в Бресте, по мирному договору Украины с Центральными державами. При намерении указанной линии они руководились необходимостью сохранить за Украиной Припять и железную дорогу Пинск – Гомель. Белорусская делегация провела свою линию так: от слияния реки Судости с Десной возле Гремьяча по Десне до Чернигова, оттуда прямой линией на Дерновичи, дальше на Злодин,

Стлин, Пинск, Дрогичин и дальше на запад до границы Гродненской губ., т.е. провели таким образом, чтобы сохранить за собой Припять, железную дорогу Брест – Брянск и северные уезды Черниговщины». Чувствуется, что все это диктуют им немцы и украинцы настаивают на этом, чтобы обезопасить себя (стратегические соображения) с севера, если при слабости Беларускае Республики змогуць запановаць там Великоросия цы Польшча». Під час дискусій, що розгорнулися, професор Митрофан Довнар–Запольський закликав «не уступать империалистическим тенденциям Украины [49]. За повідомленням газети «Голос Києва» від 31 травня 1918 р. «Представники білорусинів професор Довнар–Запольський, Цвикевиц і Курилович просили Раковського, щоби большевицька мирна делегація обороняли інтереси білоруського народу від можливості прилучення часті Білорусі до Української держави» [50]. Тобто, фактично, йдеться про збіг інтересів представників БНР та РСФСР.

Як згодом з'ясувалося, стосовно небезпеки з півночі для України, в тому числі – з Гомельщини та Брянщини, українські переговорники в 1918 р. не помилялися. Більше того, їхні побоювання, причому саме з вище зазначеної причини, спрацювали на початку ХХІ ст. – 24.02.2022, коли Україна була атакована рашистами в тому числі зі сторони Білорусі. Геополітичні рішення мають величезну інерцію. Разом із тим претензії української сторони щонайменше на північні повіти Чернігівської губернії підтверджувалися рішеннями демократично обраних земств та міських дум. Білоруська позиція зі сторони органів місцевого самоврядування на території що розглядається підтримки не мала.

Отже, наведені документи свідчать, що органи місцевого самоврядування всіх північних повітів Чернігівської губернії, як того вимагала інструкція Тимчасового Уряду, визнали свою приналежність до України. Цей крок не зумовлений якоюсь однією причиною: чи то розмахом руху за приєднання, до України, чи тиском з боку УЦР, чи ситуацією, що склалася в листопаді – грудні 1917 р. Маємо їх комбінацію та, як наслідок, наведені рішення. Їх вагомість підсилювалась тим, міські думи та земства, були єдиними легітимними місцевими органами влади та й найбільш легітимними на всіх революційних просторах колишньої росії що розпалася також. Звичайно, у рішеннях органів місцевого самоврядування йшлося про автономну республіку в складі незрозуміло якої російської федерації. Але ж тоді керманічі УЦР ще міцно тримались за ідею федерації й лише подальші події змусили їх проголосити незалежність УНР. Крім того, й органи місцевого самоврядування інших українських губерній, приймаючи рішення про визнання влади Генерального Секретаріату УЦР, також мали на увазі саме автономію, яка вже за кілька тижнів проголосила свою незалежність.

З рішень повітових земств та міських дум видно, що остаточне слово вони залишали за Всеросійськими Установчими Зборами, які б мали винести рішення на основі всенародного голосування в уездах (повітах) щодо державної приналежності території. Але ж конституанту розігнали більшовики та ліві есери. Стосовно референдуму – формально в 1918 р. він проводився. Сучасна дослідниця Ірина Еткіна стверджує: «Скориставшись ситуацією, більшовицька влада почала готувати населення півночі Чернігівської губернії до «плебісциту». Для цього з Москви до Мглина було прислано 40 агітаторів, що дискредитували владу Української Держави. І зрештою московська комісія під загрозою арештів і розстрілів змушувала перелякане населення північних повітів заповнювати анкети за приєднання до Радянської Росії» [51]. Це дійство відбувалося під час мирних російсько–українських переговорів у Києві. Такі засоби «агітації» (добре знайомо нинішнім поколінням) російська влада застосувала понад сто років тому. Втім все ж таки факт проведення «референдуму» важливий – чомусь для окупантів виявилось недостатньо просто контролювати територію та її населення, натомість вони влаштували виставу з голосуванням. На нашу думку його мета – дезавувати попередні рішення демократично обраних органів місцевого самоврядування, які, за рішенням уряду, отримали право визначати до якої держави їхні території належатимуть. Тобто йшлося про легітимацію влади на захопленій території.

Між тим після підписання в 22 січня (9 лютого) 1918 р. Брестського миру межі Чернігівської губернії змінилися. Більша частина території північних повітів Чернігівщини потрапила до «нейтральної зони», що охоплювала 43 волості з 55 наявних [52]. На території

Чернігівської губернії межа цієї зони проходила через Сураж – Унечу – Новгород–Сіверський – Глухів. Фактично РСФСР трактувало ці волості та уезди (повіти) як Чернігівську губернію у своєму складі. Під час мирних переговорів з РСФСР Українська Держава відстоювала територію північних повітів [53].

Тоді ж до української Чернігівської губернії були долучені Путивльський та Рильський повіти Курської губернії. На початку червня 1918 р. гетьманський уряд утворив Поліську губернію з включенням до неї Пінського, Мозирського та Речицького уїздів (повітів) Мінської губернії, а Гомельський уезд (повіт) Могильовської губернії приєднав до Чернігівської губернії. Тобто кількість повітів Чернігівської губернії в 1918 р. зростає з 15 до 18. Зазначимо, що лідери Білоруської Народної Республіки, що була проголошена в Мінську 25 березня 1918 р., протестували проти включення Гомельського уезду (повіту) до складу України, північного Полісся в цілому. Однак реального впливу на цій території БНР не мала.

Найбільше місто субрегіону що розглядається – Гомель. Тож позиція його органів місцевого самоврядування справляла неабиякий вплив на колеги із інших місцевостей. Як зафіксував протокол засідання Гомельської міської думи від 29 листопада 1917 р.: «Пратэстуючы супраць контррэвалюцыйнай антынароднай і антыпралетарскай палітыкі партыі бальшавікоў, гарадская Дума ўсе свае надзеі на выратаванне рэвалюцыі і краіны ўскладае на Устаноўчы Сход, які з’яўляецца адзінай крыніцай улады. Уся ўлада Устаноўчаму Сходу!» [54]. Думка чітка, про Україну – ані слова, вочевидь, будь яку причетність до неї гласні тоді не розглядали. В підсумку в Гомелі утворилося своєрідне двовладдя, коли одночасно існувала міська дума та збільшовичена рада. Остання перебирала все більше влади, спираючись на військову силу.

Тож входження Гомеля та Гомельського уезду (повіту) спочатку до Дригавіцької [Дрыгавіцка] землі (разом з Речицьким та Мозирським) УНР, а на початку травня 1918 р. – до Чернігівської губернії Української держави виявилось для місцевої думи та повітового земства несподіваним поворотом. Стосовно періоду УНР в Гомелі Валентина Мятлицька зазначає: «Наяўныя крыніцы не дазваляюць рэканструяваць пазіцыю Гомельскай гарадскоў думы адносна з’яўлення ў горадзе і павеце адміністрацыі Украінскай Народнай Рэспублікі. Можна меркаваць, што ў сілу кароткачасовасці знаходжання Гомеля ў складзе УНР, яе дзяржаўная прысутнасць насіла тут хутчэй намінальны характар. Украінскія ўладныя структуры не пастелі канчаткова аформіцца і распачаць паўнаўтварнае дзейнасць, а Гомельскае гарадское самакіраванне цалкам захавала самастойнасць» [55].

Після гетьманського перевороту ні міська дума, ні повітове земське зібрання не засудили повалення УЦР – тобто дали зрозуміти, що їх ставлення до України не змінилось. Втім, за свідченням повітового старости Євгена Стоша «Прадстаўнікі мясцовага гарадскога Самакіравання і Земскіх упраў, як стаўленікі рэвалюцыйнага перыяду, настройваюць насельніцтва апазіцыйна, асабіста агітуючы і дапускаючы на сходах выступленні аратараў, якія па сутнасці заклікаюць да непрызнання новай улад» [56].

Наприкінці травня міська дума «зробіла новы крок у адстойванні “гомельскага суверэнітэту”, накіраваўшы ў Кіеў пратэст супраць далучэння павета да Украіны і прызначэння камісара Украінскай Дзяржавы. Да гэтай “дыпламатычнай ноты” была прыкладзена рэзалюцыя з патрабаваннем права гомельцаў на свабоднае самавызначэнне і правядзенне рэферэндуму аб выбары дзяржаўнай прыналежнасці. Да вынікаў плебісцыту Дума прасіла вызваліць горад ад уключэння ў любую дзяржаву» [57]. Таке собі незалежне місто все одно в складі якої держави. Йдеться про реакцію на утворення Поліської губернії та передачу Гомельського повіту до складу Чернігівської губернії.

Зазначимо, що за складом гласних демократична Гомельська міська дума була лівою (зі 101 місця на виборах 1917 р. 65 здобули представники соціалістичних партій, а головою думи став меншовик, а згодом відомий більшовик Петр Богданов [58]. Втім у травні його змусили залишити Гомель, за ним були видалені й інші ліві гласні, що виявляли фрондерство. Це доволі типове явище для режиму влади гетьмана Павла Скоропадського.

Унікальні події сталися восени – в жовтні 1918 р. пройшли вибори до нової Гомельської міської думи за законом Української Держави [59]. В цілому виборча кампанія планувалася на листопад – грудень, але голосування зірвалося через антигетьманське

повстання. Гомель таким чином став виключенням. Мала бути вагома причина поспіху організації виборів саме в цьому місті. На нашу думку – це невідповідність вазі та потенційному впливу міської думи як владної інституції її реальному стану. Літо – початок осені 1918 р. – це час економічного підйому в Українській Державі. А Гомельщина його відчула, можливо, навіть більше, за інші регіони завдяки бурхливому росту прикордонної торгівлі, не в останню чергу – контрабандної. Зрештою фінансовий стан виявився настільки добрим, що, як зазначає Валентина Мятлицька, ймовірно вперше за роки війни та революції місто спробувало зробити кроки у розвитковій діяльності [60]. Так міська дума знайшла можливість зробити другу артезіанську свердловину на правому березі річки Сож, а в жовтні міська управа вирішила зайнятися надважливою (стратегічною) справою – міською бойнею [61]. Та навіть більше – дума замислилась над проектом електрифікації міста та заміни конки трамваєм.

Ймовірно, це був вагомий аргумент на користь прискорення виборів. Більшість у думі знову отримали соціалісти: «на чале «гетманской думы» стаў яўрэйскі сацыяліст Абрам Вайнштэйн, а гарадскім галавой быў прызначаны «памяркоўны сацыяліст» Аляксандр Бірскі. Але нейтралізацыя радыкалаў дазволіла надаць самакіраванню памяркоўны характар. Галосныя пераклучыліся з палітычнай палемікі і дэмаршаў на вырашэнне наспелых сацыяльна-эканамічных праблем, прагматычна прыбгаючы да выкарыстання рэсурсаў цэнтральнай кіеўскай улад» [62]. Місцеві гласні та службовці доволі швидко звикали працювати разом із центральною київською владою, конструктивно розв'язувати поточні питання управління територією. Ризикнемо зробити припущення – наявний стан справ сприяв росту привабливості України серед гомельчан, зокрема – місцевого самоврядування.

Тож принципово погоджуємося з таким твердженням: «Невялікі храналагічна епізод меў пэўныя рысы «гістарычнага эксперыменту», у якім апрабіраваўся варыянт інтэграцыі новадалучаных іншанацыянальных тэрыторый ва ўкраінскую дзяржаўнасць, узаемадзеяння рознапартыйных палітычных сіл ўладнага цэнтру і муніцыпальнай кіруючай адзінкі ў вырашэнні» [63]. Додамо від себе – експеримент пройшов вдало, сторони відчули взаємну зацікавленість, потребу один в одному.

Ставлення до геополітичних змін нової міської думи стало зрозумілим наприкінці 1918 р. 16 грудня в Гомелі міська робітничка конференція, скликана соціалістами, утворила міську демократичну Директорію. Вона була поповнені й гласними міської думи. Директорія УНР визнала гомельську Директорію єдиною законною владою, а остання в свою чергу мала намір орієнтуватися на УНР й сформувала делегацію для переговорів у Києві. Валентина Мятлицька стверджує: «...лідари УНР выказаліся за захаванне Гомеля ў складзе Украіны і перабудову гарадской улады на ўзор кіеўскай» [64]. Але втриматися вона не змогла – під збройним тиском російських більшовиків та місцевих колаборантів на початку січня 1919 р. міська Директорія, дума та управа склали свої повноваження. Між іншим, наведений перелік засвідчує, що противники сприймали зазначені інституції як єдину протидіючу ним сторону [65]. В такий спосіб, фактично, було вирішено питання державної приналежності Гомеля та повіту.

Ще один штрих до гомельської історії, хоча й опосередкований. Наприкінці березня 1919 р. на Гомельщині спалахнуло потужне повстання, що отримало назву стрекопитівського – за прізвиськом його лідера, колишнього штабс-капітату з Тули та воєнспеца Червоної армії Владіміра Стрекопитова. Поштовхом для виступу червоноармійців став вдалиий опір армії УНР під Овручем та Словечно. Повстанцям ненадовго вдалося встановити контроль над Гомелем, але зрештою залишили місто. Керівництво повстанців (переважно російських) повело військо на захід залізницею – на з'єднання з українською армією. Єдиний варіант, адже шлях на південь був відрізаний через захоплення Червоною армією Чернігова. Ймовірно, що більшості таки вдалося пробитися (переважно пішо), а Владімір Стрекопитов в Рівному зустрівся з Симоном Петлюрою. Тоді ж було прийнято рішення про створення в складі Північної групи Дієвої армії УНР Русско-тульського загону [66]. На нашу думку цей епізод ілюструє – на Гомельщині противники радянського політичного режиму в якості спільників могли розраховувати виключно на українські сили, а взаємодія між ними відкривала нові можливості в протидії червоній навалі.

Після захоплення території питання про приналежність північних повітів Чернігівщини вирішувала вже нова влада, створена російськими більшовиками. В основі їх позиції були не принцип етнічної приналежності населення, його волевиявлення, відчуття територіальної єдності, економічних зв'язків, а міркування «державного порядку» [67], вочевидь – власного. Мабуть, саме вони змусили голову РНК УСРР Християна Раковського направити на адресу НКВС РСФРР у лютому 1919 р. телеграму, де він повідомляв – український радянський уряд не має жодних претензій на територію північних повітів Чернігівщини та деяких інших [68]. 25 лютого 1919 р. НКВД РСФСР ухвалює рішення про передачу чотирьох північних повітів Чернігівської губернії (Мглинський, Новозибківський, Стародубський та Суразький, тепер це територія Брянської області) до складу щойноутвореної Гомельської губернії РСФСР. У квітні 1919 р. аналогічне рішення ухвалило Політбюро ЦК КП(б)У [69]. До РСФСР також долучалися Путивльський та Рильський повіти. Між іншим, це означає, що в підсумку Чернігівська губернія втратила не чотири, а сім північних повітів (включно з Гомельським).

В книзі «Гомельская губерния», яку готувала до друку Валентина Мятлицька, наводиться красномовні епізоди яким чином «вирішувалося питання» приналежності північних повітів Чернігівської губернії та як до цього ставилося місцеве населення. Як зазначалося в телеграмі за підписами голови Гомельського міського виконавчого комітету Даниїла Гуло та голови гомельського повітового комітету РКП(б) Менделя Хатаєвича, що скеровувалася наркомуні внутрішніх справ РСФСР та голови ЦВК УСРР: «Разрешенный в центре вопрос о включении в состав Гомельской губернии северных уездов Черниговщины тормозится нежеланием Черниговского губисполкома и самих уездов. До сих пор им неизвестно состоявшееся постановление центра» [70]. Тобто, думкою місцевих мешканців особливо ніхто не цікавився, адже рішення, виявляється, вже прийнято «в центрі».

В першій половині квітня пройшло засідання за участю представників північних повітів Чернігівської губернії. Учасникам було запропоновано погодитися з ухваленим вже рішенням. Але делегати виявилися «обеспокоены экономическими последствиями и предлагают отменить перестройку губернских границ до окончания весенних сельскохозяйственных работ» [70]. Найбільш проукраїнськи виявилися налаштованими мешканців Стародуба. Голова місцевого виконкому Парлюк надіслав таку телеграму:

«19 апреля 1919 г.

Киев, Москва, ВУЦИК, копия ВЦИК, Чернигов губ ревком и губернскому съезду.

До сведения Стародубского уездисполкома дошло о присоединении Стародубского уезда к Великоросии. Уездисполком именем населения протестует против такого ненормального явления и заявляет, если Стародубский уезд был присоединен к Великоросскому центру на основании федерации, то только лишь потому, что в Великороссии существует Советская власть для совместного противодействия и изгнания врага гетьмана Скоропадского, захватившего власть в Украине. От Украины же Стародубский уезд не отделялся и, в настоящее время, с согласия двохсоттысячного населения уезда, к Великороссии не может быть присоединен, так как последние считают себя в историческом, экономическом и географическом отношении украинцами... Уезды даже в известность не были поставлены. Для обсуждения такого чрезвычайно важного вопроса на местах нужно было созвать съезды, посему просив об оставлении нашего уезда принадлежащим к Украине.

Председатель Парлюк» [71].

Тож, на думку місцевих радянських діячів, перебування Стародубщини в складі росії – явище ненормальне. Наголосимо – йдеться не про позицію обраного всім населенням органу місцевого самоврядування, як наприкінці 1917 – на початку 1918 р. Уездний (повітовий) виконком – класовий орган, підконтрольний правлячій комуністичній партії. Однак він протестує іменем населення уезду. Втім доба, коли місцеві представницькі владі інституції, не кажучи вже про мешканців, могли впливати на центральні за російського великодержавного більшовизму пішли в небуття. Їх рішення до волевиявлення місцевого населення вони відношення не мали – хіба що в тому сенсі, що прямо йому суперечили.

Зрештою з ласки нової влади формально незалежна УСРР отримала лише один, Новгород–Сіверський повіт, який нічим принципово не відрізнявся від відокремлених. Також в 1926 р. повернуло до складу УСРР Семенівську волость Новомигурського повіту. Ці рішення знайшло своє відображення в положеннях про адміністративні межі всіх наступних конституцій союзних республік та СРСР.

З вищенаведених фактів, на нашу думку, можна зробити такі висновки:

у північних повітах існував досить потужний, але переважно стихійний рух за приналежність до України;

за умови співпадіння інтересів навіть байдужі до української справи політичні сили схильні були діяти разом з українськими державними формуваннями, причому ця тенденція з часом зростала;

демократично обрані органи місцевого самоврядування, земства та думи всіх північних уездів (повітів) Чернігівської губернії, виконали формальну вимогу Тимчасового уряду щодо визначення приналежності своїх територій – до України; тобто мовиться про цілком легітимні рішення, що не втратили своєї юридичної сили;

претензії білоруських національно–державних організацій на території північних повітів Чернігівської губернії не знаходять свого підтвердження в рішеннях зазначених вище органів місцевого самоврядування;

перебування Гомеля та уезду (повіт) у складі I та II УНР, Української Держави супроводжувалося повільним дрейфом міського самоврядування – від небажання визначити приналежність до України до підтримки такої ідеї;

приєднання північних повітів Чернігівщини до РСФСР відбулося рішенням «зверху», здійснювалося у силовий спосіб, не відповідало тогочасним настроям місцевого населення. Але вони нікого не цікавили.

Список використаних джерел та літератури

1. Верменич Я. В. Адміністративно–територіальний устрій України: еволюція, сучасний стан, проблеми реформування / НАН України. Інститут історії України. – У 2-х чч. – К.: Інститут історії України, 2009. – Ч. 2. – 370 с.

2. Бойко О. Формування території української незалежної держави в діяльності Української Центральної Ради (1917–1918 рр.) / О. Бойко. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2007. – 63 с.

3. Бойко Олена. Територія, кордони і адміністративно–територіальний поділ Української Держави гетьмана П.Скоропадського (1918) // Регіональна історія України. Збірник наукових статей/ Головний редактор В.Смолій. – Вип. 3. – К.: Інститут історії України НАН України, 2009. – С. 216 – 231.

4. Кривок Олександр. Територіальні зв'язки як чинник формування партійно–політичної і адміністративної мережі на півночі Лівобережної України // Регіональна історія України. Збірник наукових статей/ Головний редактор В.Смолій. – Вип. 3. К.: Інститут історії України НАН України, 2009. – С. 233 – 248.

5. Еткіна Ірина. Втрата Україною північних територій Чернігівської губернії (1917–1926) // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 років: Збірник наукових статей. – Вип. 12. – К.: Інститут історії України НАН України, 2017. – С. 189 – 205; Еткіна І. Участь німецького війська у захисті північних кордонів Української Держави на Чернігівщині від більшовицької Росії в 1918 р. // Україна та Німеччина: міждержавні відносини [Текст] : зб. наук. пр. / [І. Басенко та ін.; редкол.: В. Верстюк та ін.]; НАН України, Ін-т історії України [та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сівер. центр післядиплом. освіти, 2018. – 381 с. та ін.

6. Мятліцкая В.М. На паграніччы эпох і дзяржаў. Старонкі гісторыі Гомеля (1917–1918) / Валянціна Мятліцкая. – Гомель: Барк, 2021. – 223 с.; Лебедзева, В.М. «Українская» ўлада на Беларускай Палесі: Гомельская гарадская Дырэкторыя 1918–1919 гг. АРСНЕ. Пачатак. 2011. № 3. С. 356–370; Тимчасова німецька окупація і її вплив на долю східного білоруського Полісся (березень 1918 – січень 1919 рр.) // Україна та Німеччина: міждержавні відносини [Текст] : зб. наук. пр. / [І. Басенко та ін.; редкол.: В. Верстюк та ін.]; НАН України,

- Ін-т історії України [та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сівер. центр післядиплом. освіти, 2018. – 381 с.; Мятлицька (Лебедева) В.М. Гомельське міське самоврядування в період становлення Української держави у 1918 р. //Розумовські зустрічі. – 2021. – № 8. – С.174 – 186 та ін.
7. Такоєва І. Т. Гомельская губерния. Как всё начиналось. Неизвестные страницы/ Ирина Такоєва, под общ. ред. Владимира Дворника; науч. ред. Валентина Лебедева. – Гомель: Редакция газеты «Гомельская праўда», 2014. – 288 с.
8. Боєчко В., Ганжа О., Захарчук Б. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан. – К., 1994. – С. 13.
9. Див.: Грушевський М.С. Споми́ни // Київ. – 1989. – № 10. – С. 140–144.
10. Див.: Винниченко В. К. Відродження нації. – Т. 1. – К. – Відень, 1920. – С. 298 – 302.
11. Черниговская земская газета (далі – ЧЗГ). – 1917. – 30 юня.
12. Там же.
13. ЧЗГ. – 1917. – 18 июля.
14. Там же.
15. Там же
16. Там же.
17. Дорошенко Д. І. Мої спомини про недавнє минуле. – Мюнхен: Українське видавництво, 1969. – С.179.
18. Державний архів Чернігівської області (далі – ДАЧО), ф. 145, оп. 3, спр. 2866, арк. 11.
19. Известия Черниговского губисполкома. – 1917. – 14 сентября/
20. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі – ЦДАВО України), ф. 1133, оп. 1, спр. 53, арк. 44.
21. ЦДАВО України, ф. 1133, оп. 1, спр. 53, арк. 45–46.
22. Borus J. The sovietisation of Ukraine. 1917 – 1923. – Edmonton, 1980. – P. 136.
23. Дорошенко Д. І. Вказана праця. – С. 207.
24. Известия Одесского Совета рабочих депутатов и представителей армии и флота. – 1917. – 9 августа.
25. Державний центр Української Народної Республіки в екзилі. – К., 1993. – С. 280.
26. ЦДАВО України, ф.2180, оп.1, спр.19, арк.2.
27. Там же, ф. 1133, оп 1, спр. 2, арк. 128.
28. Там же, арк. 202.
29. ДАЧО, ф. 145, оп. 2, спр. 786, арк. 11.
30. Там же, ф. 145, оп. 3, спр. 2792, арк. 23.
31. Там же, ф. 145, оп. 2, спр. 854, арк. 3.
32. Там же, арк. 4.
33. Там же, арк. 13.
34. ЧЗГ. – 1917. – 17 ноября.
35. ДАЧО, ф. 145, оп. 3, спр. 2788, арк. 273.
36. Там же, арк. 313.
37. Там же.
38. Там же, спр. 2788, арк. 306;
39. Там же, арк. 150.
40. Там же, арк. 151.
41. Там же.
42. Сергійчук В. Стародубщина завжди горнулась до матері України //Сіверянський літопис. – 1996. – № 3. – С. 4.
43. ДАЧО, ф. 145, оп. 3, спр. 2794, арк. 40.
44. Там же, спр. 2793, арк. 182.
45. Там же, спр. 2807, арк. 24.
46. ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 47, арк. 51 зв.
47. ДАЧО, ф. 145, оп. 3, спр. 2786, арк. 85.

48. Мітрафан Доўнар–Запольскі (1868–1934 гг.): Асоба ў дакументах і ўспамінах / укл.: В.М. Мятліцкая. – Мінск : Лімарыус, 2020. – 488 с., іл. – С.88.
49. Там же. – С. 92 – 93.
50. Там же. – С. 113.
51. Еткіна І. Участь німецького війська у захисті північних кордонів Української Держави на Чернігівщині від більшовицької Росії в 1918 р.// Україна та Німеччина: міждержавні відносини [Текст] : зб. наук. пр. / [І. Басенко та ін.; редкол.: В. Верстюк та ін.]; НАН України, Ін-т історії України [та ін.]. – Київ; Чернігів: Сівер. центр післядиплом. освіти, 2018. – С. 277.
52. Еткіна Ірина. Втрата Україною північних територій Чернігівської губернії (1917–1926) // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 років: Збірник наукових статей. – Вип. 12. – К.: Інститут історії України НАН України, 2017. – С. 52/
53. Лупандін О. І. Українсько–російські мирні переговори 1918 року. – К., 1994. – С. 13.
54. Цит. за: Мятліцкая В.М. На паграніччы эпох і дзяржаў. Старонкі гісторыі Гомеля (1917–1918) / Валянціна Мятліцкая. – Гомель: Барк, 2021. – С.103.
55. Мятліцкая (Лебедева) В.М. Гомельське міське самоврядування в період становлення Української держави у 1918 р. //Розумовські зустрічі. – 2021. – № 8. – С.178.
56. Цит. за: Мятліцкая В.М. На паграніччы эпох і дзяржаў. Старонкі гісторыі Гомеля (1917–1918) / Валянціна Мятліцкая. – Гомель: Барк, 2021. – С.148.
57. Там же. – С. 142.
58. Мятліцкая (Лебедева) В.М. Гомельське міське самоврядування в період становлення Української держави у 1918 р. //Розумовські зустрічі. – 2021. – № 8. – С.177.
59. Мятліцкая В.М. На паграніччы эпох і дзяржаў. Старонкі гісторыі Гомеля (1917–1918) / Валянціна Мятліцкая. – Гомель: Барк, 2021. – С.149.
60. Там же. – С.161.
61. Там же. – С.163.
62. Мятліцкая (Лебедева) В.М. Гомельське міське самоврядування в період становлення Української держави у 1918 р. //Розумовські зустрічі. – 2021. – № 8. – С.179.
63. Там же. – С.183.
64. Цит. за: Мятліцкая В.М. На паграніччы эпох і дзяржаў. Старонкі гісторыі Гомеля (1917–1918) / Валянціна Мятліцкая. – Гомель: Барк, 2021. – С.206 – 207.
65. Там же. – С. 212.
66. Такоева И. Т. Гомельская губерния. Как всё начиналось. Неизвестные страницы/ Ирина Такоева, под общ. ред. Владимира Дворника; науч. ред. Валентина Лебедева. – Гомель: Редакция газеты «Гомельская праўда», 2014. – С. 192 – 200.
67. Боечко В. ...Вказана праця. – С. 50.
68. Там же. – С. 51.
69. Сергійчук В. Вказана праця. – С. 3.
70. Цит. за: Такоева И. Т. Гомельская губерния. Как всё начиналось. Неизвестные страницы/ Ирина Такоева, под общ. ред. Владимира Дворника; науч. ред. Валентина Лебедева. – Гомель: Редакция газеты «Гомельская праўда», 2014. – 218.
71. Там же. – С.219.
72. Там же. – С. 220.

References

1. Vermenych Ya. V. Administratyvno–terytorialnyi ustrii Ukrainy: evoliutsiia, suchasnyi stan, problemy reformuvannia / NAN Ukrainy. Instytut istorii Ukrainy. – U 2–kh chch. – K.: Instytut istorii Ukrainy, 2009. – Ch. 2. – 370 s. [Vermenych, Y. V. Administrative–Territorial Structure of Ukraine: Evolution, Current State, Problems of Reform. National Academy of Sciences of Ukraine. Institute of the History of Ukraine. 2 volumes. Kyiv: Institute of the History of Ukraine, 2009. Part 2. 370 p.] [in Ukrainian].
2. Boyko O. Formuvannia terytorii ukrainskoi nezaleznoi derzhavy v diialnosti Ukrainskoi sentralnoi Rady (1917–1918 rr.)/ O. Boyko. – K.: In–t istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2007. – 63 s.

[Boyko, O. Formation of the Territory of the Ukrainian Independent State in the Activities of the Ukrainian Central Rada (1917–1918). Kyiv: Institute of the History of Ukraine, National Academy of Sciences of Ukraine, 2007. 63 p.] [in Ukrainian].

3. Boiko Olena. Terytorii, kordony i administratyvno–terytorialnyi podil Ukrainiskoi Derzhavy hetmana P.Skoropadskoho (1918) // Rehionalna istoriia Ukrainy. Zbirnyk naukovykh statei/ Holovnyi redaktor V.Smolii. – Vyp. 3. – K.: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2009. – S. 216 – 231. [Boyko, Olena. Territory, Borders, and Administrative–Territorial Division of the Ukrainian State under Hetman Pavlo Skoropadsky (1918). Regional History of Ukraine. Collection of Scientific Articles. Edited by V. Smolii. Issue 3. Kyiv: Institute of the History of Ukraine, National Academy of Sciences of Ukraine, 2009. pp. 216–231.] [in Ukrainian].

4. Kryvok Oleksandr. Terytorialni zvyazky yak chynnyk formuvannia partiino–politychnoi i administratyvnoi merezhi na pivnochi Livoberezhnoi Ukrainy // Rehionalna istoriia Ukrainy. Zbirnyk naukovykh statei/ Holovnyi redaktor V.Smolii. – Vyp. 3. K.: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2009. – S. 233 – 248. [Kryvok, Oleksandr. Territorial Connections as a Factor in the Formation of Party–Political and Administrative Networks in the Northern Left–Bank Ukraine. Regional History of Ukraine. Collection of Scientific Articles. Edited by V. Smolii. Issue 3. Kyiv: Institute of the History of Ukraine, National Academy of Sciences of Ukraine, 2009. pp. 233–248.] [in Ukrainian].

5. Etkina Iryna. Vtrata Ukrainoiu pivnichnykh terytorii Chernihivskoi hubernii (1917–1926) // Problemy vyvchennia istorii Ukrainiskoi revoliutsii 1917–1921 rokiv: Zbirnyk naukovykh statei. – Vyp. 12. – K.: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2017. – C. 189 – 205. [Etkina, Iryna. Loss of the Northern Territories of Chernihiv Governorate by Ukraine (1917–1926). Problems of Studying the History of the Ukrainian Revolution 1917–1921: Collection of Scientific Articles. Issue 12. Kyiv: Institute of the History of Ukraine, National Academy of Sciences of Ukraine, 2017. pp. 189–205.] [in Ukrainian]; Etkina I. Uchast nimetskoho viiska u zakhysti pivnichnykh kordoniv Ukrainiskoi Derzhavy na Chernihivshchyni vid bilshovytskoi Rosii v 1918 r.// Ukraina ta Nimechchyna: mizhderzhavni vidnosyny [Tekst] : zb. nauk. pr. / [I. Basenko ta in.; redkol.: V. Verstiuk ta in.]; NAN Ukrainy, In–t istorii Ukrainy [ta in.]. – Kyiv ; Chernihiv: Siver. tsentr pisliadyplom. osvity, 2018. – 381 s. ta in. [Etkina, Iryna. The participation of the German army in the protection of the northern borders of the Ukrainian State in Chernihiv Governorate from bolshevik Russia in 1918// Ukraine and Germany: interstate relations [Text]: coll. of science pr. / [Ivan Basenko and others; editor: V. Verstyuk and others]; National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of History of Ukraine [etc.]. – Kyiv ; Chernihiv: Siver Centre of Postgraduate Education, 2018. – 381 p. etc.] [in Ukrainian].

6. Miatlitskaia V.M. Na pahranichchy epokh i dziarzhay. Staronki historii Homelia (1917–1918) / Valiantsina Miatlitskaia. – Homel: Bark, 2021. – 223 s. [Myatlytska, V. M. On the Verge of Eras and States. Pages of Gomel's History (1917–1918). Valentina Myatlytska. Gomel: Bark, 2021. 223 p.]; Lebedzeva, V.M. «Ukrainskaia» ylada na Belaruskim Palessi: Homelskaia haradskaia Dyrektoriia 1918–1919 hh. ARCHE. Pachatak. 2011. № 3. S. 356–370 [Lebedeva, V.M. “Ukrainian” power in Belarusian Palesia: Gomel City Directory 1918–1919. ARCHE. Pachatak. 2011. № 3. C. 356–370]; Tymchasova nimetska okupatsiia i yii vplyv na doliu skhidnoho biloruskoho Polissia (berezen 1918 – sichen 1919 rr.)// Ukraina ta Nimechchyna: mizhderzhavni vidnosyny [Tekst] : zb. nauk. pr. / [I. Basenko ta in.; redkol.: V. Verstiuk ta in.]; NAN Ukrainy, In–t istorii Ukrainy [ta in.]. – Kyiv; Chernihiv: Siver. tsentr pisliadyplom. osvity, 2018. – 381 s. [The temporary German occupation and its influence on the fate of the eastern Belarusian Polissia (March 1918 – January 1919)// Ukraine and Germany: interstate relations [Text]: coll. of science pr. / [I. Basenko and others; editor: V. Verstyuk and others]; National Academy of Sciences of Ukraine of Ukraine, Institute of History of Ukraine [etc.]. – Kyiv; Chernihiv: Siver Centre of Postgraduate Education, 2018. – 381 p.]; Miatlytska (Lebedieva) V.M. Homelske miske samovriaduvannia v period stanovlennia Ukrainiskoi derzhavy u 1918 r. // Rozumovski zustrichi. – 2021. – № 8. – S.174 – 186 ta in. [Myatlytska (Lebedeva) V.M. Gomel city self–government in the period of the formation of the Ukrainian state in 1918 // Rozumovsky meetings. – 2021. – No. 8. – P.174 – 186]; [in Belarusian].

7. Takoieva Y.T. Homelska hubernyia: Kak vse nachynalos. Neyzvestnyje stranitsy /Yryna Takoieva, pod obshch. Red. Vladymyra Dvornyka; nauch. Red. Valenyina Lebedeva. – Homel: Redaktsyia hazety “Homelskaia prauda”, 2014. – S.218. [Takoieva I.T. Homel Governorate: How it all began. Unknown pages / Iryna Takoieva; edited by Volodymyr Dvornik; scientific editor Valentyna Lebedeva. – Homel: Editorial office of “Homelskaia Prauda” newspaper, 2014. – P. 218.] [in Russian].
8. Boiechko V., Hanzha O., Zakharchuk B. Kordony Ukrainy: istorychna retrospektyva ta suchasnyi stan. – K., 1994. – S. 13 [Boyechko V., Ganzha O., Zakharchuk B. Borders of Ukraine: historical retrospective and current state. – K., 1994. – P. 13] [in Ukrainian].
9. Dyv.: Hrushevskiy M.S. Spomyny // Kyiv. – 1989. – № 10. – S. 140–144 [See: Hrushevskiy M.S. Memories // Kyiv. — 1989. — No. 10. – P. 140–144] [in Ukrainian].
10. Dyv.: Vynnychenko V. K. Vidrodzhennia natsii. – T. 1. – K. – Viden, 1920. – S. 298 – 302 [Див.: Винниченко В. К. Відродження нації. – Т. 1. – К. – Відень, 1920. – С. 298 – 302] [in Ukrainian].
11. Chernyhovskaia zemskaia hazeta (dali – ChZH). – 1917. – 30 yunია [Chernygovskaya Zemskaya Gazeta (ChZG). – 1917. – June 30] [in Russian].
12. Tam zhe [Ibid] [in Russian].
13. ChZH. – 1917. – 18 yulia [ChZH. – 1917. – 18 yulia] [in Russian].
14. Tam zhe [Ibid] [in Russian].
15. Tam zhe [Ibid] [in Russian].
16. Tam zhe [Ibid] [in Russian].
17. Doroshenko D. I. Moi spomyny pro nedavnie mynule. – Miunkhen: Ukrainke vydavnytstvo, 1969. – S.179 [18. Doroshenko D. I. My memories of the recent past. – Munich: Ukrainian Publishing House, 1969. – P.179] [in Ukrainian].
18. Derzhavnyi arkhiv Chernihivskoi oblasti (dali – DACHO), f. 145, op. 3, spr. 2866, ark. 11 [State Archive of Chernihiv Oblast (DACHO), f. 145, case description 3, archival file 2866, sheet. 11] [in Ukrainian].
19. Izvestyia Chernyhovskoho hubyspolkoma. – 1917. – 14 sentiabria [Izvestyia Chernyhovskoho hubyspolkoma. – 1917. – 14 of September] [in Russian].
20. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchikh orhaniv vlady i upravlinnia Ukrainy (dali – TsDAVO Ukrainy), f. 1133, op. 1, spr. 53, ark. 44 [The Central State Archive of Higher Authorities and Administration of Ukraine (Central State Archive of Ukraine), f. 1133, case description. 1, archival file 53, sheet 44] [in Ukrainian].
21. TsDAVO Ukrainy, f. 1133, op. 1, spr. 53, ark. 45–46 [Central State Archive of Ukraine of Ukraine, f. 1133, case description 1, archival file 53, sheet 45–46] [in Ukrainian].
22. Borus J. The sovietisation of Ukraine.1917–1923. – Edmonton, 1980. – P. 136 [In English].
23. Doroshenko D. I. Vkazana pratsia. – S. 207 [Doroshenko D. I. The specified work. – P. 207] [in Ukrainian].
24. Izvestyia Odesskoho Soveta rabochykh deputatov y predstavitelei armyy y flota. – 1917. – 9 avhusta [Izvestyia Odesskoho Soveta rabochykh deputatov y predstavitelei armyy y flota. – 1917. – August 9] [in Russian].
25. Derzhavnyi tsentr Ukrainskoi Narodnoi Respubliky v ekzyli. – K., 1993. – S. 280 [The State Center of the Ukrainian People's Republic in Exile. – K., 1993. – P. 280] [in Ukrainian].
26. TsDAVO Ukrainy, f.2180, op.1, spr.19, ark.2 [(Central State Archive of Ukraine, f.2180, case description 1, archival file no. 19, sheet 2] [in Ukrainian].
27. Tam zhe, f. 1133, op 1, spr. 2, ark. 128 [Ibid, f. 1133, case description 1, archival file no. 2, sheet 128] [in Ukrainian].
28. Tam zhe, ark. 2 [Ibid, sheet 202] [in Ukrainian].
29. DACHO, f. 145, op. 2, spr. 786, ark. 11 [State Archive of Chernihiv Oblast, f. 145, case description . 2, archival file no. 786, sheet 11] [in Ukrainian].
30. Tam zhe, f. 145, op. 3, spr. 2792, ark. 23 [Ibid, f. 145, case description 3, archival file no. 2792, sheet 23] [in Ukrainian].

31. Tam zhe, f. 145, op. 2, spr. 854, ark. 3 [Ibid, f. 145, case description 2, archival file no. 854, sheet 3].
32. Tam zhe, ark. 4 [Ibid, sheet 4] [in Ukrainian].
33. Tam zhe, ark. 13 [Ibid, sheet 13] [in Ukrainian].
34. ChZH. – 1917. – 17 nojabria [ChZH. – 1917. – 17 of November] [in Russian].
35. DAChO, f. 145, op. 3, spr. 2788, ark. 273 [State Archive of Chernihiv Oblast, f. 145, case description 3, archival file no. 2788, sheet 273] [in Ukrainian].
36. Tam zhe, ark. 313 [Ibid, sheet 313] [in Ukrainian].
37. Tam zhe [Ibid] [in Ukrainian].
38. Tam zhe, archival file no 2788, ark. 306 [Ibid, archival file no. 2788, sheet 306] [in Ukrainian].
39. Tam zhe, ark. 150 [Ibid, sheet 150] [in Ukrainian].
40. Tam zhe, ark. 151 [Ibid, sheet 151] [in Ukrainian].
41. Tam zhe [Ibid] [in Ukrainian].
42. Serhiichuk V. Starodubshchyna zavzhdy hornulas do materi Ukrainy //Siverian–skyi litopys. – 1996. – № 3. – S. 4 [Serhiychuk V. Starodubshchyna always turned to mother Ukraine //Siveryanskyi litopys. – 1996. – No. 3. – P. 4] [in Ukrainian].
43. DAChO, f. 145, op. 3, spr. 2794, ark. 40 [State Archive of Chernihiv Oblast, f. 145, case description 3, archival file no. 2794, sheet 40] [in Ukrainian].
44. Tam zhe, spr. 2793, ark. 182 [Ibid, archival file no. 2793, sheet 182] [in Ukrainian].
45. Tam zhe, spr. 2807, ark. 24 [Ibid, archival file no. 2807, sheet 24] [in Ukrainian].
46. TsDAVO Ukrainy, f.1115, op.1, spr.47, ark. 51 zv [(Central State Archive of Ukraine, f.1115, case description 1, archival file 47, sheet 51 back] [in Ukrainian].
47. DAChO, f. 145, op. 3, spr. 2786, ark. 85 [State Archive of Chernihiv Oblast, f. 145, case description 3, archival file no. 2786, sheet 85] [in Ukrainian].
48. Mitrafan Doŭnar–Zapolski (1868–1934 hh.): Asoba ŭ dokumentakh i ŭspaminakh / ukl.: V.M. Miatlitskaia. – Minsk : Limarius, 2020. – 488 s., il. – S.88 [Mitrofan Downar–Zapolsky (1868–1934): Personality in documents and memories / incl.: V.M. Myatlitskaya. – Minsk: Limarius, 2020. – 488 p., illustrations. – P.88.] [in Belarusian].
49. Tam zhe. – S. 92 – 93 [Ibid – P. 92 – 93] [in Belarusian].
50. Tam zhe. – S.113 [Ibid – P. 113] [in Belarusian].
51. Etkina I. Uchast nimetskoho viiska u zakhysti pivnichnykh kordoniv Ukrainskoi Derzhavy na Chernihivshchyni vid bilshovytskoi Rosii v 1918 r.// Ukraina ta Nimechchyna: mizhderzhavni vidnosyny [Tekst] : zb. nauk. pr. / [I. Basenko ta in.; redkol.: V. Verstiuk ta in.]; NAN Ukrainy, In–t istorii Ukrainy [ta in.]. – Kyiv ; Chernihiv: Siver. tsentr pisliadyplom. osvity, 2018. – S.277 ta in. [Etkina, Iryna. The participation of the German army in the protection of the northern borders of the Ukrainian State in Chernihiv Governorate from bolshevik Russia in 1918// Ukraine and Germany: interstate relations [Text]: coll. of science pr. / [Ivan Basenko and others; editor: V. Verstyuk and others]; National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of History of Ukraine [etc.]. – Kyiv ; Chernihiv: Siver Centre of Postgraduate Education, 2018. – P. 277. etc.] [in Ukrainian].
52. Etkina Iryna. Vtrata Ukrainoiu pivnichnykh terytorii Chernihivskoi hubernii (1917–1926) // Problemy vvychennia istorii Ukrainskoi revoliutsii 1917–1921 rokiv: Zbirnyk naukovykh statei. – Vyp. 12. – K.: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2017. – C. 52. [Etkina, Iryna. Loss of the Northern Territories of Chernihiv Governorate by Ukraine (1917–1926). Problems of Studying the History of the Ukrainian Revolution 1917–1921: Collection of Scientific Articles. Issue 12. Kyiv: Institute of the History of Ukraine, National Academy of Sciences of Ukraine, 2017. – P. 52] [in Ukrainian].
53. Lupandin O. I. Ukrainsko–rosiiski myrni perehovory 1918 roku. – K., 1994. – S. 13 [Lupandin O. I. Ukrainian–Russian peace negotiations of 1918. – K., 1994. – P. 13] [in Ukrainian].
54. Tsyt. za: Miatlitskaia V.M. Na pahranichchы эпоkh i dziarzhay. Staronki history Homelia (1917–1918) / Valiantsina Miatlitskaia. – Homel: Bark, 2021. – S. 103 [Cited by: Myatlytska, V. M. On the Verge of Eras and States. Pages of Gomel's History (1917–1918). Valentina Myatlytska. Gomel: Bark, 2021. – P.103] [in Belarusian].

55. Miatlytska (Lebedieva) V.M. Homelske miske samovriaduvannia v period stanovlennia Ukrainskoi derzhavy u 1918 r. //Rozumovski zustrichi. – 2021. – № 8. – S.174 – 186 ta in. [Myatlytska (Lebedeva) V.M. Gomel city self–government in the period of the formation of the Ukrainian state in 1918 // Rozumovsky meetings. – 2021. – No. 8. – P.174 – 186]; [in Belarusian].

56. Miatlytska (Lebedieva) V.M. Homelske miske samovriaduvannia v period stanovlennia Ukrainskoi derzhavy u 1918 r. //Rozumovski zustrichi. – 2021. – № 8. – S.178 [Myatlytska (Lebedeva) V.M. Gomel city self–government in the period of the formation of the Ukrainian state in 1918 // Rozumovsky meetings. – 2021. – No. 8. – P.178] [in Belarusian].

57. Tsyt. za: Miatlitskaia V.M. Na pahranychchy epoch i dziazhaŭ. Staronki historyi Homelia (1917–1918) / Valiantsina Miatlitskaia. – Homel: Bark, 2021. – S. 148 [Cited by: Myatlytska, V. M. On the Verge of Eras and States. Pages of Gomel's History (1917–1918). Valentina Myatlytska. Gomel: Bark, 2021. – P.148] [in Belarusian].

58. Tam zhe. – S.142 [Ibid – P. 142] [in Belarusian].

59. Miatlytska (Lebedieva) V.M. Homelske miske samovriaduvannia v period stanovlennia Ukrainskoi derzhavy u 1918 r. //Rozumovski zustrichi. – 2021. – № 8. – S.177 [Myatlytska (Lebedeva) V.M. Gomel city self–government in the period of the formation of the Ukrainian state in 1918 // Rozumovsky meetings. – 2021. – No. 8. – P.177] [in Belarusian].

60. Miatlitskaia V.M. Na pahranychchy epoch i dziazhaŭ. Staronki historyi Homelia (1917—1918) / Valiantsina Miatlitskaia. – Homel: Bark, 2021. – S. 149 [Myatlytska, V. M. On the Verge of Eras and States. Pages of Gomel's History (1917–1918). Valentina Myatlytska. Gomel: Bark, 2021. – P.149] [in Belarusian].

61. Tam zhe. – S.161 [Ibid – P.161] [in Belarusian].

62. Tam zhe. – S.163 [Ibid – P.163] [in Belarusian].

63. Miatlytska (Lebedieva) V.M. Homelske miske samovriaduvannia v period stanovlennia Ukrainskoi derzhavy u 1918 r. //Rozumovski zustrichi. – 2021. – № 8. – S.179 [Myatlytska (Lebedeva) V.M. Gomel city self–government in the period of the formation of the Ukrainian state in 1918 // Rozumovsky meetings. – 2021. – No. 8. – P.179]; [in Belarusian]

64. Tam zhe. – S.183 [Ibid – P.183] [in Belarusian].

65. Tsyt. za: Miatlitskaia V.M. Na pahranychchy epoch i dziazhaŭ. Staronki historyi Homelia (1917—1918) / Valiantsina Miatlitskaia. – Homel: Bark, 2021. – S. 206 – 207 [Cited by: Myatlytska, V. M. On the Verge of Eras and States. Pages of Gomel's History (1917–1918). Valentina Myatlytska. Gomel: Bark, 2021. – P.206 – 207] [in Belarusian].

66. Tam zhe. – S.212 [Ibid – P. 212] [in Belarusian].

67. Takoieva Y.T. Homelska hubernia: Kak vse nachynalos. Neyzvestnyje stranitsy /Yryna Takoieva, pod obshch. Red. Vladymyra Dvornyka; nauch. Red. Valenyna Lebedeva. – Homel: Redaktsyia hazety «Homelskaia prauda», 2014. – S.192 – 200. [Takoieva I.T. Homel Governorate: How it all began. Unknown pages / Iryna Takoieva; edited by Volodymyr Dvornik; scientific editor Valentyna Lebedeva. – Homel: Editorial office of “Homelskaia Prauda” newspaper, 2014. – P. 192 – 200.] [in Russian].

68. Boiechko V. ...Vkazana pratsia. – S. 50 [Boiechko V. ... The specified work. – p. 50.] [in Ukrainian].

69. Tam zhe – S. 51 [Ibid – P. 51] [in Ukrainian].

70. Serhiichuk V. Vkazana pratsia. – S. 3 [Serhiichuk V. The specified work. – P. 3] [in Ukrainian].

71. Tsyt. za: Homelska hubernia: Kak vse nachynalos. Neyzvestnyje stranitsy /Yryna Takoieva, pod obshch. Red. Vladymyra Dvornyka; nauch. Red. Valenyna Lebedeva. – Homel: Redaktsyia hazety “Homelskaia prauda”, 2014. – S.218. [Takoieva I.T. Homel Governorate: How it all began. Unknown pages / Iryna Takoieva; edited by Volodymyr Dvornik; scientific editor Valentynf Lebedevf. – Homel: Editorial office of “Homelskaia Prauda” newspaper, 2014. – P. 192 – 218] [in Russian].

72. Tam zhe. – S.219 [Ibid – P.219] [in Russian].

73. Tam zhe. – S. 220 [Ibid – P. 220] [in Russian].